

ABDULLA QAHHOR QAHRAMONLARI NUTQINING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARINING LINGVISTIK JIHATLARI

Fazliyeva Adolatxon Jamolxonovna

Namangan davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarining lingvistik jihatlarini o'rganamiz. Abdulla Qahhor, taniqli o'zbek yozuvchisi, o'z asarlarida inson tabiati va psixologiyasining nozik tomonlarini qamrab olish qobiliyati bilan mashhur. Abdulla Qahhor o'z qahramonlari orqali inson ruhiyatiga oyna ochib beradi, bu bizga ularning psixologik xususiyatlarini aks ettiruvchi lingvistik jihatlarni o'rganishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: asar, belgi, nutq, grammatika, uslub, til, lingvistik, lug‘at, fonetika, sintaksis, psixolingvistika.

LINGUISTIC ASPECTS OF THE PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH OF THE HEROES OF ABDULLAH KAHHOR

Fazlieva Adolatkhan Jamolkhanovna

Senior lecturer, Namangan State University

Annotation: we will study the linguistic aspects of the psycholinguistic features of the speech of the heroes of Abdullah Qahhor. Abdullah Qahhor, a prominent Uzbek writer, is known for his ability to cover the intricacies of human nature and psychology in his works. Abdullah Qahhor, through his characters, opens a window into the human psyche, which allows us to explore linguistic aspects that reflect their psychological characteristics.

Keywords: Work, character, speech, grammar, style, language, linguistics, dictionary, phonetics, syntax, Psycholinguistics.

Til odamlarga o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va g'oyalarini etkazish imkonini beruvchi kuchli vositadir. Bu grammatika, sintaksis, fonetika va semantikani o'z ichiga olgan turli xil lingvistik jihatlarni qamrab oladigan murakkab tizim. Biroq, til nafaqat aloqa vositasi; shuningdek, ma'ruzachining psixologik jihatlarini aks ettiradi. Psixolingvistika, tilshunoslikning bir tarmog'i, odamlar tilni qanday egallashi, ishlab chiqarishi va tushunishini o'rganish orqali til va ong o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi.

Abdulla Qahhor asarlari qahramonlarining nutqi ularning shaxsiyati, hissiyotlari va ijtimoiy mavqeini ochib beradigan lingvistik xususiyatlarga boy. Ushbu belgilar tomonidan ishlatiladigan tilni tahlil qilish orqali biz ularning psixolingvistik

xususiyatlari va harakatlarining asosiy motivlari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Ushbu asar Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining lingvistik jihatlarini o'rganishga, ularning grammatikasi, lug'ati, nutq naqshlari va nutq belgilariga e'tibor qaratishga qaratilgan.

Biz ko'rib chiqadigan asosiy lingvistik jihatlardan biri bu grammatikadir. Tilning tuzilishi va ma'nosini shakllantirishda grammatika hal qiluvchi rol o'ynaydi. Abdulla Qahhor qahramonlari tomonidan qilingan grammatik tanlovni tahlil qilib, biz ularning ma'lumoti, ijtimoiy holati va nafosat darajasini ochib bera olamiz. Masalan, yuqori ijtimoiy sinflarning ramzlari yanada murakkab jumla tuzilmalaridan foydalanishi va rasmiy grammatik qoidalardan foydalanishi mumkin, quyi ijtimoiy sinflarning ramzlari esa sodda jumla tuzilmalaridan foydalanishi va rasmiy grammatikadan og'ishlarni ko'rsatishi mumkin.

Lug'at-bu Abdulla Qahhor nutqi qahramonlarining psixolingvistik xususiyatlari haqida tushuncha beradigan yana bir lingvistik jihat. So'zlarni tanlash xarakterning ta'lim darajasi, madaniy kelib chiqishi va hissiy holatini ochib berishi mumkin. Belgilar tomonidan ishlatiladigan so'z boyligini o'rganish orqali biz ularning intellektual qobiliyatini, hissiy chuqurligini va ijtimoiy muhitini ochib bera olamiz. Bundan tashqari, aniq so'zlardan foydalanish qahramonlarning munosabati, e'tiqodlari va qadriyatlarini aks ettirishi, ularning psixologik tarkibiga oydinlik kiritishi mumkin.

Nutq naqshlari va intonatsiyasi Abdulla Qahhorning nutq qahramonlarining psixolingvistik xususiyatlariga hissa qo'shadigan qo'shimcha lingvistik jihatlardir. Qahramonlarning so'zlari, shu jumladan ularning ritmi, tempi va stress shakllari ularning hissiy holatini, ishonch darajasini va ijtimoiy o'zaro ta'sirini ochib berishi mumkin. Masalan, tez va baland ovozda gapiradigan belgilar tashvish yoki hayajonni etkazishi mumkin, sekin va past balandlikda gapiradigan belgilar esa xotirjamlik yoki hokimiyatni etkazishi mumkin. Ushbu nutq modellarini tahlil qilish orqali biz qahramonlarning psixologik xususiyatlari va motivatsiyalari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin.

To'ldiruvchilar, tebranishlar va pauzalar kabi diskurs markerlari Abdulla Qahhor qahramonlarining kognitiv jarayonlari va fikrlash modellarini aks ettiruvchi lingvistik xususiyatlardir. Ushbu markerlar belgi qarorlarini qabul qilish, xotirani qidirish va ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari haqida tushuncha beradi. Belgilar tomonidan ishlatiladigan nutq belgilarini o'rganish orqali biz ularning kognitiv yukini, diqqat markazini va hissiy ishtirokini dekodlashimiz mumkin. Ushbu tahlil bizga qahramonlarning psixolingvistik xususiyatlari ularning muloqot uslubiga va boshqalar bilan o'zaro munosabatlariga qanday ta'sir qilishini tushunishga imkon beradi.

Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarining lingvistik jihatlarini o'rganish juda muhimdir, chunki u qahramonlarning shaxsiyati,

hissiyotlari va motivlari haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Qahramonlar qanday gapirishini, jumladan, ularning so'z tanlashi, jumla tuzilmalari va nutq modellarini o'rganib, biz Abdulla Qahhor asarlarida ularning psixologik holatlari va asosiy mavzulari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Ushbu tahlil bizga inson ongining nozik tomonlarini va insoniy muloqotning murakkabligini baholashga imkon beradi, natijada Abdulla Qahhorning adabiy dahosi haqidagi umumiy tushunchamiz va baholashimizni kuchaytiradi.

Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini tahlil qilish psixolingvistikaning asosiy tushunchalarini tushunishni talab qiladi. N. S. Valginaning so'zlariga ko'ra, matn muallifning fikrlarini yetkazadigan va nutq faoliyati orqali yaratilgan dinamik birlikdir. Matn faoliyatining tuzilishi muallif, o'quvchi, aks ettirilgan haqiqat va til tizimini o'z ichiga oladi. Matnni idrok etish va proektsiyalash psixolingvistik tahlilning muhim jihatlaridir. Matnni idrok etish bilim, tajriba va ijodkorlikni o'z ichiga oladi, matn proektsiyasi esa qabul qiluvchining talqinlari va shaxsiy tajribalariga qaratilgan. Adabiy matnni tahlil qilishda semantik tuzilish o'quvchining dunyo haqidagi bilimlari asosida shakllanadi va o'quvchi shaxsiyatining kognitiv, motivatsion va hissiy sohalari o'ynaydi. Matnni psixolingvistik tahlil qilish, shuningdek, tildan tashqari vaziyat, vaqt, replikatsiya ketma-ketligi, o'ziga xos aloqa, nutqni yaratish niyati va nutq harakatlariga munosabat kabi elementlarni ko'rib chiqadi. Ushbu tushunchalarni Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini tahlil qilishda qo'llash orqali personajlar va ularning motivatsiyasi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish mumkin [6].

Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini tahlil qilish psixolingvistikaning asosiy tushunchalarini tushunishni talab qiladi. O'qish-bu matnlardan ma'lumotlarni idrok etish va faol aqliy qayta ishlashni o'z ichiga olgan murakkab jarayon. U ikkala protsessual jihatni ham o'z ichiga oladi, masalan, vizual tasvirlarning tovush bilan o'zaro bog'liqligi va bu tasvirlarni ularning ma'nosi bilan bog'lash kabi muhim jihatlar. O'qish intellektual faoliyat va yuqori aqliy funktsiyalarni talab qiladi va ichki nutqni rivojlantirish tushunish uchun juda muhimdir. Bosma matnni vizual idrok etish o'qishning dastlabki bosqichidir va ko'zlar spazmodik harakatlarni amalga oshiradi. O'quvchining so'zlarni tanib olish va tushunish qobiliyati talaffuz, tanishish va kontekst kabi omillarga bog'liq. Butun xabarni tushunish mantiqiy va grammatik tuzilmalarni o'zlashtirishni ham talab qiladi. Kalit so'zlar va iboralar kabi semantik qo'llab-quvvatlash matnni tushunishga yordam beradi. Umuman olganda, nutqni o'qish va tushunish jarayoni idrok, idrok va til o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni o'z ichiga oladi [1].

Abdulla Qahhor asarlarida qahramonlarning nutqini tahlil qilish psixolingvistikada asosiy tushunchalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Salbiy hissiy rang berish ko'pincha o'zbek davrlari, ijtimoiy shoklar yoki shaxsiy qiyinchiliklar bilan

bog'liq bo'lib, bu qahramonlarni eslashni qiyinlashtiradi va yoqimsiz qiladi. O'tmishning salbiy hissiy va semantik ranglanishi odatda detektiv, sir, triller va dahshat kabi janrlarda uchraydi. Klassik romanlarda o'tmish sirlari va jinoyatlari syujetga bevosita ta'sir qiladi. O'tmish tasvirini shakllantirish ko'pincha ma'lum faktlar yoki tafsilotlar bilan qo'llab-quvvatlanishi yoki rad etilishi mumkin bo'lgan taxminlarga asoslanadi. O'tmish bayonotlarining modalligi ko'pincha modal fe'llar va shartli jumlar yordamida ifodalanadi. Imo-ishoralar, yuz ifodalari va sukunat kabi og'zaki bo'lmagan xususiyatlar ham adabiy matnlarda o'tmish xotiralarini yetkazishda muhim rol o'ynaydi [9].

Psixolingvistika-bu psixologiya va tilshunoslikni o'rganishni birlashtirgan fanlararo soha bo'lib, til insonda qanday qayta ishlanishi va ishlab chiqarilishini tushunish uchun.aql. U til, ishlab chiqarish va sotib olishni tushunish bilan bog'liq kognitiv jarayonlar va aqliy tasavvurlarni o'rganadi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini tahlil qilish kontekstida psixolingvistika ularning muloqotini shakllantiradigan asosiy psixologik jarayonlar va lingvistik xususiyatlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Ushbu bo'lim Psixolingvistikaning asosiy tushunchalarini va ularning Abdulla Qahhor qahramonlari nutqini tahlil qilishda qo'llanilishini muhokama qilishga qaratilgan.

1. Tilni tushunish:

Psixolingvistikaning asosiy jihatlaridan biri bu tilni tushunishdir, bu og'zaki yoki yozma tilni tushunish qobiliyatini anglatadi. Tushunish jarayoni leksik kirish, tahlil va semantik integratsiya kabi turli xil kognitiv jarayonlarni o'z ichiga oladi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini psixolingvistik ob'ektiv orqali tahlil qilish ularning tilni tushunishi bilan bog'liq aqliy jarayonlarni ochishga yordam beradi. Masalan, ularning sintaktik tuzilmalardan foydalanish va so'zlarni tanlashni o'rganish, ular lingvistik kirishni qanday qayta ishlash va talqin qilish haqida tushuncha berishi mumkin.

2. Til ishlab chiqarish:

Til ishlab chiqarish psixolingvistikaning yana bir muhim jhati bo'lib, odamlar tilni qanday yaratishi va ishlab chiqarishiga qaratilgan. U leksik qidiruv, grammatik kodlash va artikulyatsiyani o'z ichiga olgan bir nechta kognitiv jarayonlarni o'z ichiga oladi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilish ularning til ishlab chiqarishining asosini tashkil etuvchi aqliy jarayonlarni tushunishga imkon beradi. Masalan, ularning jumla tuzilmalari va so'z tartibidan foydalanishini o'rganish ularning kognitiv rejalashtirish va lingvistik ishlab chiqarishni tashkil etishga oydinlik kiritishi mumkin.

3. Nutqdagi xatolar va kamchiliklar:

Nutqdagi xatolar va kamchiliklar kundalik til ishlab chiqarishda keng tarqalgan hodisalardir. Psixolingvistika bu hodisalarni til ishlab chiqarishning kognitiv

mexanizmlari haqida tushuncha olish uchun o'rganadi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini nutq va norozi xatolar uchun tahlil qilish ularning bilim jarayonlari va til ishlab chiqarishda duch keladigan muammolar haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Masalan, til sirpanishi yoki tebranish namunalarini aniqlash ularning nutqini qurish bilan bog'liq kognitiv harakatlarni ochib berishi mumkin.

4. pragmatika va kontekst:

Pragmatika-bu kontekst tilning talqiniga qanday ta'sir qilishini o'rganishdir. U odamlarning ijtimoiy o'zaro ta'sirlar paytida tildan qanday foydalanishini va so'zlarning so'zma-so'z talqinidan tashqari ma'no qanday etkazilishini o'rganadi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilish, ular ma'noni etkazish uchun pragmatik va kontekstdan qanday foydalanishlarini o'rganishga imkon beradi. Masalan, ularning oqibatlaridan, bilvosita nutq harakatlaridan va adabiy bo'lmagan tildan foydalanishni o'rganish ularning o'zaro aloqalari doirasida ularning kommunikativ niyatlari va ijtimoiy dinamikasi to'g'risida tushuncha berishi mumkin.

5. Tilni egallash:

Psixolingvistika, shuningdek, odamlarning til ko'nikmalarini qanday egallashi va rivojlanishiga e'tibor qaratib, til olish jarayonini o'rganadi. Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini psixolingvistik ob'ektiv orqali tahlil qilish ularning lingvistik rivojlanishi va mahorati haqida tushuncha berishi mumkin. Masalan, ularning murakkab jumla tuzilmalaridan yoki lug'at boyligidan foydalanishni o'rganish tilni qamrab olish traektoriyasi va lingvistik kompetentsiya haqida ma'lumot berishi mumkin.

Abdulla Qahhor qahramonlarining nutqini tahlil qilishda psixolingvistik tushunchalarni qo'llash ularning muloqotini shakllantiradigan kognitiv jarayonlar va lingvistik xususiyatlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Tilni tushunish, ishlab chiqarish, nutq xatolari, pragmatika va tilni idrok etishni o'rganish orqali biz ularning nutqining psixologik asoslarini chuqurroq tushunishimiz mumkin. Ushbu tahlil nafaqat Abdulla Qahhor qahramonlarini baholashimizni oshiradi, balki psixolingvistika va uning adabiy tahlilga tatbiq etilishi haqidagi kengroq tushunchamizni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarining lingvistik jihatlarini o'rganadi. Ularning grammatikasi, so'z boyligi, nutq naqshlari va nutq belgilarini tahlil qilib, biz ularning psixologik xususiyatlari va motivatsiyalari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishga intilamiz. Ushbu tahlil Abdulla Qahhorning inson psixikasi haqidagi tasviri haqida qimmatli ma'lumot beradi va uning adabiy asarlariga bo'lgan bahoimizni oshiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ахметова Нурлан Алымкуловна, Касаболотова Гулзат Асековна Психолингвистические аспекты процесса чтения как вида речевой деятельности // Концепт. 2016. №10.
2. Калмыкова Л. А. Психолингвистические аспекты речевой подготовки детей к школе // Ярославский педагогический вестник. 2003. №2
3. Леонтьев Алексей Алексеевич Психолингвистический аспект языкового значения // Вопросы психолингвистики. 2011. №13.
4. Милиева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35).
5. Миронова Наталия Изяславовна Пол и гендер в лингвистических исследованиях // Вестник ЧелГУ. 2008. №37.
6. Нуруллина Гузель Миннезуфаровна, Усманова Лилия Аббаровна Психолингвистический аспект изучения текста как продукта речевой деятельности // Вестник ТГГПУ. 2018. №3 (53)
7. Фадеева Яна Евгеньевна Психолингвистические аспекты изучения развития детской речи // Вестник экспериментального образования. 2020. №2 (23).
8. Щербакова Мария Васильевна Психолингвистический аспект восприятия текста // Вестник ОГУ. 2017. №1 (201).
9. Юкина Елена Юрьевна Психолингвистические особенности репрезентации образа прошлого в англоязычных художественных текстах // Российский социально-гуманитарный журнал. 2020. №1.